

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Джумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Утемуратова Сапаргул Шамшетовна,
 Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
 “Жиноят ҳуқуқи, процесси ва криминалистика” кафедраси доценти
 E-mail: u.sapargul@karsu.uz

**ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ
 АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Utemuratova Sapargul Shamshetovna. SOME QUESTIONS RELATED TO DEFINING THE SUBJECT OF ENVIRONMENTAL CRIMES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 82-88

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419451>

АННОТАЦИЯ

Мақолада экология соҳасидаги жиноятларнинг субъекти тушунчасини ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий жиҳатлари таҳлил қилинади. Экология соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъектлари доираси анча кенг эканлиги ва экология соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъектлари жумласига мансабдор шахслар шунингдек, маълум касб эгалари ёки муайян фаолият билан шуғулланувчи шахслар кириши мумкинлиги таъкидланади. Шахсни экология соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъекти деб тан олиш масаласини тўғри ҳал қилиш учун ушбу шахснинг фаолият доирасининг ўзига хос хусусиятларини батафсил аниқлаш зарурлиги асослантирилади.

Калит сўзлар. Экология, жиноят таркиби, субъект, махсус субъект, профессионал мақом, маълумоти, махсус ваколат, ўз хизмат вазифалари, касбий тайёргарлик, мансабдор шахслар.

Утемуратова Сапаргул Шамшетовна,
 Доцент кафедрасы «Уголовное право, процесс и криминалистика»
 Каракалпакского государственного университета имени Бердаха
 E-mail: u.sapargul@karsu.uz

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
 ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

АННОТАЦИЯ

В указанной статье анализируются теоретические аспекты правового регулирования понятия субъекта преступлений в сфере экологии. Отмечается, что круг специальных субъектов преступлений в сфере экологии достаточно широк, и специальными субъектами экологических преступлений могут быть должностные лица, а также лица, имеющие определенные профессии или занимающиеся определенной деятельностью. Подчеркивается, что для правильного решения вопроса о признании лица специальным субъектом преступлений в сфере экологии необходимо детально определить особенности сферы его деятельности.

Ключевые слова: Экология, состав преступления, субъект, специальный субъект, профессиональный статус, образование, специальные полномочия, свои служебные обязанности, профессиональная подготовка, должностные лица.

Utemuratova Sapargul Shamshetovna,
Associate Professor of the "Criminal Law, Procedure, and Forensics"
Department of Karakalpak State University Named After Berdakh
E-mail: u.sapargul@karsu.uz

SOME QUESTIONS RELATED TO DEFINING THE SUBJECT OF ENVIRONMENTAL CRIMES

ANNOTATION

The specified article analyzes the theoretical aspects of legal regulation of the concept of the subject of crimes in the field of ecology. It is noted that the circle of special subjects of crimes in the field of ecology is quite wide, and special subjects of environmental crimes may be officials, as well as individuals with certain professions or engaged in specific activities. It is emphasized that in order to correctly determine whether a person is a special subject of crimes in the field of ecology, it is necessary to define in detail the specific characteristics of their activities.

Keywords: Ecology, crime composition, subject, special subject, professional status, education, special powers, official duties, professional training, officials.

Жиноят ҳуқуқи назариясида ҳар қандай ижтимоий хавфли қилмиш содир қилган, қонун билан белгиланган ёшга етган ва қилмиш учун жиноий жавобгар бўла оладиган жисмой шахслар жиноятнинг субъекти бўлади.

Жиноят субъекти жиноят таркибининг зарурий элементиدير, яъни жиноят содир қилган шахс бўлмаса, ўз-ўзидан жиноят ҳам йўқ ҳисобланади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят содир этган шахсни тавсифловчи белгилар икки гуруҳга бўлинади: биринчиси – жиноят субъекти, иккинчиси – жиноятчи шахси. Белгиларнинг биринчи гуруҳи содир этилган қилмиш квалификацияси масаласини ҳал қилишда муҳимдир. Иккинчиси жазо тайинлашда аҳамиятли ҳисобланади.

Бу тушунчалар бир шахс – жиноят содир этган шахсга тегишли бўлишига қарамай, улар турлича талқин қилинади. Ушбу тушунчаларнинг мазмуни ва уларнинг жиноий-ҳуқуқий маъноси бир-бирига мос келмайди.

Жиноят субъекти – бу мажбурий белгилар мажмуи билан, шунингдек, айрим ҳолларда конкрет жиноят ҳуқуқи нормаси (махсус субъект) таркиби билан белгиланадиган факультатив белгилар билан тавсифланадиган жиноят таркиби элементиدير[1. Б.82].

Шундай қилиб, жиноят субъекти деганда одам ёки шахс эмас, балки юридик шартлилик – жиноят содир этишда жавобгар шахснинг ҳуқуқий, ёш ва психик ҳолатини кўрсатувчи белгилар мажмуи тушунилади. Жиноят субъекти айнан жиноий жавобгарликнинг вужудга келиши учун зарур бўлган бир қанча юридик аҳамиятга эга бўлган жиноий-ҳуқуқий мақомдир.

Жиноят ҳуқуқида жиноят субъектининг белгилари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 4-бобида келтирилган нормаларда ўз аксини топган бўлиб, у “Жавобгарликка тортилиши лозим бўлган шахслар” деб номланади.

Жиноят содир этган ҳар қандай шахс унга хос бўлган кўплаб хусусиятларнинг эгасидир, аммо қонун фақат ушбу шахснинг содир этилган жиноят учун жиноий жавобгарликка тортиш қобилиятини белгилайдиган хусусиятларни белгилайди. Ушбу белгилар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 17-моддаси мустаҳкамланган, унга кўра, Жиноят кодексига белгиланган ёшга тўлган, ақли расо шахсина жиноий жавобгарликка тортилади. Демак, жиноят субъекти куйидаги белгиларига эга бўлиши керак: 1) белгиланган ёшга тўлиши; 2) ақли расо бўлиши; 3) жисмоний шахс бўлиши.

Бу белгилар жиноятнинг ушбу элементи учун мажбурий бўлиб, бу белгилар мажмуигина жиноят субъектининг мавжудлигини кўрсатади. Экология соҳасидаги жиноятлар

учун жавобгарликни назарда тутувчи нормаларни объектив қўлланиш ва жазони индивидуаллаштириш учун ушбу жиноятлар бўйича жавобгарликка тортиладиган шахсларни аниқлаб олиш зарур.

Қонунда белгиланган ёшга тўлиши шахсни жинойий жавобгарликка тортишнинг зарур белгиларидан бири ҳисобланади. Жиноят қонуни бўйича жавобгарликга тортиш ёшига етган шахснигида жиноят субъекти, деб ҳисобланади. Қонун чиқарувчи маълум ёшни белгилаш вақтида шахснинг ҳаёт тажрибаси, психологик ва ижтимоий-руҳий ҳолатининг даражасини ҳисобга олган. Шахс жиноят субъекти ёшига етканлиги билан биргаликда у ўз ҳаракатларини бошқара олиши ва ҳаракати туфайли келиб чиқадиган ижтимоий хавфли оқибатни англаши ҳам талаб этилади [2. Б.148]. Жиноят кодексининг 17-моддасига биноан, экология соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик 16 ёшдан (ЖК 196-202-моддалари) ва 18 ёшдан (ЖК 193-195) белгиланган.

Жиноят ҳуқуқида жиноят субъекти умумий тушунчаси билан бир қаторда алоҳида тушунча – жиноятнинг махсус субъекти тушунчасининг мавжудлиги фақат олимларнинг маълум фаолияти ва уларнинг қонунда белгиланган мажбуриятларни бажариши билан боғлиқ алоҳида жиноят турларининг ўзига хос хусусиятлари билан белгиланади. Шунинг учун ҳам қонун чиқарувчи томонидан бошқа жиноятлардан фарқли уларок, баъзи бир жиноятлар учун жавобгарликни белгилашда уларнинг субъекти сифатида жиноят содир этишга қодир бўлган ҳар қандай шахсни эмас, балки қонунга асосан алоҳида хусусият ёки белгиларга эга шахс назарда тутилади.

Ҳар бир муайян ҳолатда жиноятнинг махсус субъектларини тасвирловчи хусусият ва белгиларини тўғри аниқлаш жиноят қонунинг амалда тўғри қўлланишининг зарурий шартида, чунки, умуман олганда, бир қатор ҳолларда жиноят субъектининг хоссалари, унинг алоҳида белгилари жиноятларни квалификация қилишга ҳал қилувчи таъсир кўрсатади.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят қонунида жиноятнинг махсус субъекти тушунчасига умумий таъриф берилмаган. Бу борада профессор Қ.Р.Абдурасулова: «Жиноятнинг махсус субъекти тушунчасига умумий субъекти белгилари билан бир қаторда, кўшимча белгиларга ҳам эга бўлган шахс тушунилади деб берилган таъриф назарий ва амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга», - эканлигини таъкидлайди [3. Б.34.]. Бу жиноятлар муайян давлат ва жамият соҳаларида содир этилади, шу боис уларни деярли ҳар ким ҳам содир қилавермайди. Одатда, жиноятнинг махсус субъекти жиноят объектининг ўзига хос белгиларига эга нормалар тузишнинг натижасидир[4. Б.163].

Шу муносабат билан экологик (атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ) жиноятлар содир этган шахсларни турли гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. Фаолият турига кўра турли хил экологик қоидаларга риоя қилиш ёки уларнинг бошқа шахслар томонидан бажарилишини назорат қилиш талаб қилинадиган турли корхоналар, ташкилотлар, муассасаларнинг масъул ходимлари.

2. Ўз ташаббуси билан ҳам (масалан, зарарли моддаларни назоратсиз оқизишни амалга оширадиган) ва раҳбарларининг кўрсатмаси билан ҳам (тозалаш иншоотларини вақтинча ўчириш) жиноят содир қилиши мумкин бўлган оддий хизматчилар (тозалаш иншоотлари хизматчилари, транспорт воситалари ҳайдовчилари ва ҳ.).

Бундай мансабдор шахслар корхоналар раҳбарлари, уларнинг ўринбосарлари, бош муҳандислар, технологлар ва бошқа бош мутахассислар; атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазирликлари ва ҳудудий органлар вакиллари; эксперт комиссиялари аъзолари (экологик экспертиза ўтказиш бўйича); экологик экспертизани амалга оширишда иштирок этувчи шахслар бўлиши мумкин. Ушбу шахслар томонидан содир этиладиган қилмишларнинг ўзига хос хусусиятлари жиноятчиларнинг профессионал мақомини ва кўпинча маълумот даражасини ўз ичига олади. Субъектлар махсус ваколатларга эга бўлиб, уларни амалга ошириш учун тегишли касбий тайёргарликнинг мавжудлиги алоҳида ўрин тутуди[5].

Биз тадқиқ қилаётган жиноятларда махсус субъектнинг бўлиши ушбу жиноятларнинг фақат ўз хизмат вазифаларидан келиб чиқиб, мажбуриятларини бажариши шарт бўлган шахслар томонидан содир этилишини билдиради.

Экология соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъектлари доираси анча кенг. Адабиётларда кўрсатилганидек, экология соҳасидаги жиноятларни тавсифлашда, бу нормаларнинг диспозицияларида қайд этилмаган бўлса-да, махсус субъектнинг белгиларини аниқлаштириш назарда тутилади. Жумладан, нормаларни мантикий талқин қилиш усули билан жиноятларнинг махсус субъекти белгиларининг мавжудлиги қуйидаги моддаларда асослаб берилди: 197-модда (Ер, ер ости бойликларидан фойдаланиш шартларини ёки уларни муҳофаза қилиш талабларини бузиш), 199-модда (Ўсимликлар касалликлари ёки зараркундалари билан кураш талабларини бузиш), 200-модда (Ветеринария, ветеринария-санитария қоидалари ва нормаларини бузиш), 201-модда (Зарарли кимёвий моддалар билан муомалада бўлиш қоидаларини бузиш).

Махсус субъект ЖК 197-моддасида ер, ер ости бойликларидан фойдаланишда технологик ва экологик хавфсизлик талабларига ёки мазкур табиий ресурсларни муҳофаза қилиш бўйича қоида ва нормаларга риоя этиш мажбурияти зиммасига юклатилган шахс булиши мумкин, ЖК 199-моддасида жиноят субъекти мансабдор шахс ёки ўсимликлар касалликлари ёки зараркундалари билан кураш талаблари қоидаларга амал қилишга мажбур бўлган шахслар – аксарият ҳолларда агрономлар, бригадирлар ва шу каби мутахассислар бўлиши мумкин. ЖК 200-моддасида ҳайвонларнинг эгалари, карантин қоидаларини ёки Ўзбекистон чегараси орқали ҳайвонларни ташиш тартибини бузаётган транспорт воситалари ҳайдовчилари, чорвачилик фермалари, паррандачилик фабрикалари, гўшт комбинатлари ва бошқа корхоналарнинг, ветеринария назорати органларининг ходимлари ва мансабдор шахслари жиноятнинг субъекти бўлиши мумкин. Мансабдор шахслар ҳам – чорвачилик ва паррандачилик хўжаликлари, ветеринария-санитария назорати ходимлари, шунингдек, алоҳида фуқоролар ҳам (чорва ҳам парранда эгалари, карантин чекловлари ўрнатилган ҳудуддаги тақиқларни бузиб ўтувчи транспорт воситалари ҳайдовчилари ва бошқалар) ветеринария ёки зоотехника қоидаларини бузиш субъекти бўлиши мумкин. ЖК 201-моддаси жиноятида субъект ўз касб фаолияти туфайли кўрсатилган талабларга риоя қилишга мажбур бўлган ёхуд кимёвий моддалардан фойдаланадиган ва шу сабабли кўрсатилган мазкур қоидаларга амал қилишга маъсул ҳисобланган шахс ҳам бўлиши мумкин: корхона, лаборатория, меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги бўйича раҳбарлари ва ходимлари бўлиши мумкин.

Демак, ЖК 197,199-201-моддаларида кўрсатилган жиноят ҳар қандай 16 ёшга тўлган шахс томонидан шунингдек, махсус субъект томонидан ҳам содир этилиши мумкин. Агар, жиноятни мансабдор шахс ҳокимият ёки мансаб ваколатни суистеъмол қилиш ёки мансабига совиққонлик билан қараган ҳолда содир қилса мансабдорлик жиноятлари учун ҳам жавобгарликни келтириб чиқаради. (ЖК 205-модда ёки 207-моддаси). Ушбу масала бўйича ЎЗР Олий суди Пленумининг 1996 йил 20 декабрдаги 36-сонли қарорида судларга қуйидагича кўрсатма беради: «Экология назорати соҳасида ишлаётган мансабдор шахсларнинг табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунларни бузувчилар билан жинойий тил бириктирганлик ҳоллари аниқланганда, бундай мансабдор шахслар табиий атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунларни бузганлиги ва тегишли мансабдорлик жинояти учун жавобгарликка тортилмоғи лозим»[6].

Экология соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъектлари жумласига мансабдор шахслар шунингдек, маълум касб эгалари ёки муайян фаолият билан шуғулланувчи шахслар киради.

Мансабдорлик жиноятлари вужудга келишида давлат аппаратининг фаолият йўналишлари ва амал қилиши жараёнларида мансаб имкониятларидан ғараз мақсадларда ғайриқонуний фойдаланиш ҳолатлари сабаб бўлади[7. Б.б.].

Мансабдор шахсни экология соҳасидаги жиноятларнинг субъекти сифатида тан олиш масаласига келганда мансабдор шахс тушунчасини аниқлайдиган қоидаларга мурожаат қилиш лозим. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида мансабдор шахс қуйидагича таърифланган: «доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинладиган ёки сайладиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида,

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс»[8.]. Бироқ, бу тушунчалар ўртасидаги фарқларни ҳам таъкидлаш лозим: мансабдор шахслар лавозим ва хизмат ваколатларига, лавозим ва хизмат мақомига эга, аммо хизмат ваколатларига эга бўлган ва хизмат мақомига эга бўлган барча шахслар ҳам мансабдор шахслар эмас[9. Б. 348-355]. Ушбу фарқни экология соҳасидаги жиноятларда кўриш мумкин.

Экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш (ЖК 193-м.) ва атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини бартараф қилиш чораларини кўрмаслик (ЖК 195-м.) жиноятларининг субъекти мансабдор шахс ҳисобланади. Ушбу жиноятлар субъекти мансабдор шахс томонидан юридик ҳаракатларни содир этиш вакиллиги махсус қарор, режа, низоми ва б. норматив ҳужжатлар билан белгиланиб қўйилганлигидан келиб чиқилади. Масалан, экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш (ЖК 193-м.) жиноятини содир этишнинг бир тури экология хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган объектни ишга тушириб фойдаланиш ҳисобланади.

Саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан ва бошқа объектларни фойдаланишга давлат комиссияси аъзолари томонидан рухсат этилади.

Шунинг учун ҳам экологик хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган объектни ишга туширилганлиги экологияга доир қонун ҳужжатларига мувофиқ, юридик ҳаракат қилиб, объектни қабул қилиш тўғрисидаги ҳужжатни имзолаган давлат комиссияси аъзолари жавобгарликка тортилиши керак.

Агар давлат комиссияси аъзолари чанг, газ тозаловчи ускуналари ўрнатилмаган (тўла ўрнатилмаган) объектнинг ишга туширилишига рухсат бермаган бўлса, лекин, объект ишга тушса, жавобгарликка объектнинг ишга туширилишига рухсат берган шахс тортилади.

Атроф-муҳитнинг ифлосланганлиги тўғрисидаги маълумотларни қасддан яшириш ёки бузиб кўрсатиш (ЖК 194-м.) жиноятининг субъекти махсус ваколатга эга махсус субъект эканлиги белгиланган. Ушбу жиноят бўйича махсус ваколатга эга мансабдор шахслар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасида атроф табиий муҳитнинг давлат мониторинги тўғрисида»ги низомини тасдиқлаш ҳақидаги қарорига мувофиқ аниқланади[10].

Атроф табиий муҳит давлат мониторинги махсус ташкил этилиб, мунтазам ўтказиладиган табиий муҳит ҳолатини кузатишларни (миқдор ва сифат кўрсаткичларини ўлчаш, намуналарни олиш, уларни таҳлил қилиш, пунктларда кузатиш, суратга олиш, текшириш, тадқиқотлар ўтказиш ва масофадан туриб кузатишни) ҳамда:

атроф табиий муҳитга таъсир манбаларининг ҳолати;

атроф табиий муҳитга таъсирнинг физик, кимёвий, геологик ва биологик жараёнлари ва омиллари;

атмосфера ҳавоси, ер усти ва ер ости сувлари, тупроқ ва геологик муҳит ифлосланиши даражасининг ҳолати;

ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг ҳолати, турли антропоген ва табиий омиллар таъсири остида уларнинг ўзгариши (трансформацияси) жараёнларидаги ўзгаришларни аниқлашни, баҳолашни ва прогнозлашни ўз ичига олади.

Атроф табиий муҳит давлат мониторинги:

Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси томонидан - атмосфера ҳавоси, ер усти сувлари ва тупроқ ифлосланиши манбалари мониторинги, шунингдек, Давлат экология қўмитаси тасарруфидаги кўриқланадиган табиий ҳудудларда ўсимлик ва ҳайвонот дунёси мониторинги бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати маркази томонидан - атмосфера ҳавоси ифлосланиши, ер усти (табиий сув оқимлари) сувлар, тупроқ ифлосланиши ва фон мониторинги бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги томонидан - асосий коллекторларнинг коллектор-дренаж ва мелиоратив кудуклар сувларининг сифат таркиби мониторинги бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси томонидан - қишлоқ хўжалиги ерларининг ифлосланиши, шунингдек табиий яйловлар ўсимликларининг мониторинги бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси томонидан - ер ости сувлари ифлосланиши ва хавфли геологик жараёнлар мониторинги бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси томонидан - ўрмон фонди ерларидаги, шунингдек, Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси тасарруфидаги бошқа объектлардаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёси мониторинги бўйича;

Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати томонидан - атроф табиий муҳитнинг санитария-гигиеник мониторинги бўйича амалга оширилади.

Жиноят кодексининг 195-моддаси бўйича жавобгарликка ўз хизмат вазифаларидан келиб чиқиб, атроф-муҳитнинг ифлосланиши оқибатларини бартараф қилиш чораларини кўрмаган мансабдор шахс тортилади.

Мансабдор шахс атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги жиноятларни содир этишда бевосита ушбу жиноятнинг бажарувчиси бўлиши ёки бажарилиши атроф-муҳитнинг ифлосланишини келтириб чиқарадиган буйруқ бериши ёхуд экологик қонун ҳужжатларини бузувчилар билан жиноий тил бириктириши мумкин.

Биринчи ҳолатда корхона, муассасанинг мансабдор шахси ўзининг лавозимида тааллуқли бўлмаган, экология соҳасидаги хоҳлаган жиноятни содир этиши мумкин. Масалан, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидан фойдаланиш қоидаларини бузиш жинояти (ЖК 202-м.). Бунда шахс Жиноят кодексининг 202-моддаси бўйича шахс сифатида жиноий жавобгарликка тортилади, чунки шахснинг ушбу жиноятни содир этиши унинг лавозимида боғлиқ эмас.

Кейинги икки ҳолат аввалгисига нисбатан бевосита шахснинг лавозимида боғлиқ ҳолда содир этилиши мумкин. Масалан, тозалагич ускуналарни ўчириб қўйишга, оқава сувларни зарарсизлантормасдан сувга оқизишга, ёки табиатни муҳофаза қилиш органсининг мансабдор шахси бошқа шахслар билан тил бириктириб жиноят содир этса ва ҳ. Бундай ҳолатда шахс экологияга доир ҳужжатларни бузгани учун мансабдор шахс сифатида жавобгарликка тортилади.

Демак, экология соҳасидаги жиноятларда махсус субъектни аниқлаш уларнинг вазифаларни бажариши махсус қарор, режа, низом ва бошқа норматив ҳужжатлар билан белгиланиб қўйилганлигидан келиб чиқилади. Лекин экология соҳасидаги жиноятларнинг субъектлари фақат муайян лавозимларни эгаллаган ва уларга мувофиқ экологик хавфсизлик нормалари билан талабларига риоя қилиш бўйича ўзига хос вазифаларни бажарадиган шахслар бўлиши мумкин.

Шахсни экология соҳасидаги жиноятларнинг махсус субъекти деб тан олиш масаласини тўғри ҳал қилиш учун ушбу шахснинг фаолият доирасининг ўзига хос хусусиятларини батафсил аниқлаш керак, бунда расмий равишда белгиланган жавобгарлик, ваколат доирасига эътибор қаратиш лозим. Агар унинг фаолият соҳаларидан бири жамоат муносабатлари фаолиятининг маълум бир соҳасида экологик хавфсизликка риоя этилишини назорат қилиш мажбуриятини ўз ичига олганлиги аниқланса, уни жиноий жавобгарлик субъекти деб эътироф этиш масаласи кўриб чиқилиши мумкин.

Иктибослар /Сноски /References

1. Павлов, В.Г. Субъект преступления.-СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 2001.-С.82. (Pavlov, V.G. Subject of the Crime. - St. Petersburg: Publishing House "Legal Center Press", 2001. - P.82.)

2. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. - Тошкент «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. -784б. (Rustamboev M.Kh. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part. -Tashkent "Legal literature publish", 2021. -784p.)
3. Абдурасулова К.Р. Жиноятнинг махсус субъекти. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти.2005.–Б.34. (Abdurasulova K.R. Special Subject of Crime. Study Guide. - Tashkent: Tashkent State University of Law Publishing House, 2005. - P.34.)
4. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификация преступлений.-М.: Юристъ. 2001. -С.162-163. (Kudryavtsev V.N. General theory of qualification of crimes.-М.: Jurist. 2001. -P.162-163.)
5. Яковлева О.А. Личность преступника в структуре уголовно-правовой, криминалистической и криминологической характеристик деяний, предусмотренных г лавой 26 УК РФ. /Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2012. № 2 (17) (Yakovleva O.A. The personality of the criminal in the structure of criminal law, forensic, and criminological characteristics of acts provided for in Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation. /Bulletin of Volgograd State University. Ser. 5, Jurisprudence. 2012. No. 2 (17))
6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 20.12.1996 йилдаги «Атроф мухитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар ва бошқа хукукбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 36-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/1442456> (Resolution No. 36 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated 20.12.1996 "On judicial practice in the field of environmental protection and crimes and other offenses in the field of natural resource use." <https://lex.uz/docs/1442456>)
7. Ахраров Б.Д. Мансабдорлик жиноятлари учун жавобгарлик//Маъсул муҳаррир ю.ф.д., профессор М.Х.Рустамбоев. –Т.:Адолат, 2007. Б. 6. (Akhrarov B.D. Liability for official crimes // Responsible editor Yu.F.D., Professor M.H.Rustamboev. -Т .: Adolat, 2007. P.6)
8. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси <https://lex.uz/docs/111453>(Criminal Code of the Republic of Uzbekistan <https://lex.uz/docs/111453>)
9. Резюк В.И. В уголовном законодательстве Российской Федерации должностное лицо как субъект преступления: генезис и умысел / Экономика и право. 2022. Т.32, 2-сон. (Rezyuk V.I. In the criminal legislation of the Russian Federation, an official as a subject of the crime: genesis and intent / Economics and Law. 2022. Vol.32, No. 2.)
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасида атроф табиий мухитнинг давлат мониторинги тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги 05.09.2019 йилдаги 737-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/4502812> (Resolution No. 737 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 05.09.2019 "On improving the system for monitoring the state of the natural environment in the Republic of Uzbekistan" <https://lex.uz/docs/4502812>.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000